

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПОДПИСАНИЯ СТАМБУЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования гендерной политики на Украине с момента обретения ею независимости. На примере подписания и ратификации Стамбульской конвенции определены основные цели и приоритеты правительства в данном вопросе, а также отношение населения страны к проводимым мерам.

Abstract. The article examines the process of gender policy formation in Ukraine during the period of independence. The main goals and priorities of the government in establishing gender relations are determined by the example of the signing and ratification of the Istanbul Convention, as well as the attitude of the country's population to the measures taken.

Ключевые слова: гендер, гендерные отношения, социальная роль, Украина, Стамбульская конвенция.

Keywords: gender, gender relations, social role, Ukraine, Istanbul Convention.

Результатом дезинтеграции Советского Союза было появление множества новых независимых государств, первоочередной целью которых стало определение национальной идеи и политического вектора дальнейшего развития. Украина в этой ситуации выбрала прозападный вектор развития, стала стремиться к формированию партнерских отношений со странами Европы и Америки. Для вступления в соответствующие альянсы Украине требуется повышать показатели демократического развития, в том числе и гендерного равноправия.

Для достижения этой цели Украиной было предпринято множество шагов, преимущественно на законодательном уровне. В Конституцию был включен пункт, декларирующий равенство всех людей в достоинстве и правах [1, с. 42]. 24 статья основного закона Украины предполагает создание комфортных условий для жизнедеятельности женщин в общественно-политической, культурной и профессиональной сферах, а также отдельно прописан перечень доступных украинкам льгот [7]. Для того, чтобы создать практический механизм для исполнения конституционных норм законом от 8 сентября 2005 года №2866-IV «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», была создана гендерно-правовая экспертиза, введен статистический учет гендерных отношений в стране. На практике эта деятельность в значительной мере носила декларативный характер, потому темп установления гендерного равноправия в стране замедлился.

Поскольку целью гендерной политики в стране в первую очередь была демонстрация активных темпов демократического развития для дальнейшего формирования выгодных партнерских отношений со странами Европы и Америки, Украина поддерживала международные инициативы по данному вопросу.

11 мая 2011 года в Стамбуле была открыта для подписания конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (более известная как Стамбульская конвенция). Конвенция является первым юридически обязывающим документом, создавшим правовую базу в борьбе с насилием над женщинами. В наши дни она подписана 46 странами и Европейским Союзом. Несомненно, основная цель документа поддерживается Украиной, потому конвенция была ею подписана в 2011 году, однако ее ратификация стала предметом длительных дискуссий.

После подписания конвенции стало очевидным, что закон Украины №2866-IV «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» теряет свою актуальность, поскольку в нем отсутствует само понятие «гендера», а «гендерное равенство» он характеризовал как «равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации» [2], таким образом отождествляя гендер с биологическим полом. Стамбульская Конвенция определяет «гендер» как «социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам» [5]. Документ определяет бытовое насилие как нарушение прав человека и форму дискриминации, устанавливает ряд преступлений, которые должны быть криминализованы в странах, ратифицировавших его. Вместе с тем, значительная часть

этих положений вступает в противоречие с национальным законодательством страны и менталитетом украинцев, потому она долгое время не была ратифицирована.

Предметом споров стало понятие «гендер». При трактовке понятия как «социальной роли» конвенция уравнивает в правах не только мужчин и женщин, но также представителей ЛГБТ сообществ, бесполов, гермафродитов, небинарный гендер и прочие социальные роли, известные Западу сегодня. Менталитет населения Украины был сформирован на базе христианства и патриархальной структуры взаимоотношений в обществе, потому защита прав представителей меньшинств вызвала негативную реакцию. Немаловажную роль в этом вопросе сыграли религиозные деятели государства.

Важно отметить, что преобладающая христианская религия в Украине сегодня расколола на ряд отдельных Церквей. После распада Советского Союза в стране откололась группа клириков, объявившая себя украинской православной Церковью Киевского патриархата. Догматических отличий от православной Церкви Московского патриархата не было, раскол был результатом стремления к полной независимости, потому был поддержан в политических кругах. В 2019 году украинская православная Церковь добилась предоставления ей автокефалии, что усугубило существующий раскол. Значительную долю в стране представляет украинская греко-католическая Церковь, объединившая в себе догмы православия и католицизма. Среди религиозных меньшинств в стране важное место занимают ислам и иудаизм. Несмотря на догматические, политические и культурные противоречия представители всех этих течений едины в своем негативном отношении к Стамбульской конвенции и последствиям, к которым приведет ее подписание.

Религиозные деятели ведут активную просветительскую деятельность среди населения с целью разъяснения опасности появления термина «гендер» в нормативно-правовых актах. Для населения Украины «социальные роли» также видятся противоестественными, поскольку они противоречат привычному укладу их жизни, в связи с этим перспектива ратификации Стамбульской конвенции не получила поддержки среди украинцев и вопрос о ее подписании был отложен.

В 2017 году Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) выступил с рядом обращений к депутатам с просьбой не ратифицировать Стамбульскую конвенцию, разъясняя опасность внедрения «гендерной идеологии» в Украине и вместо нее принять необходимые законодательные акты для предотвращения бытового насилия [9]. Однако в 2018 году президент Петр Порошенко повторно вынес на рассмотрение вопрос о ратификации конвенции, отметив, что проблема бытового насилия все еще имеет место в стране. Представителями ВСЦиРО была запущена петиция с просьбой принять меры для прекращения пропаганды гомосексуализма и для защиты традиционных семейных ценностей, которая собрала 22 837 подписей граждан Украины (из 25 000 необходимых для рассмотрения президентом), однако была удалена из официального интернет-представительства президента. В ответ на это ВСЦиРО опубликовало обращение к президенту с просьбой уважать право граждан на выражение собственного мнения и возобновления сбора подписей [4].

В период президентства Владимира Зеленского начался новый виток развития проблемы. ВСЦиРО повторно обозначило свою позицию опубликовав «Заявление об угрозах, которые несет в себе Стамбульская конвенция, и нецелесообразности ее ратификации» [3], отметив, что истинное назначение документа – узаконить однополые отношения. Однако несмотря на активное сопротивление населения Украины и повторное обращение Совета Церквей документ был ратифицирован 18 июня 2022 года.

В условиях сложившейся политической обстановки для Украины имеет особое значение формирование дружеских партнерских отношений со странами Запада и получения финансовой помощи от них, в связи с этим Стамбульская конвенция была ратифицирована, несмотря на то что вызвала недовольство населения. 4 июля на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой денонсировать ратификацию стамбульской Конвенции, автором которой является Юлия Тимошенко – лидер политической партии «Батькивщина». Петиция набрала более 25 000 тысяч подписей и должна была рассматриваться президентом, однако вместо этого Владимир Зеленский поручил усилить информационную кампанию по разъяснению смысла и целей документа.

Таким образом можно отметить, что истинной целью формирования стратегии гендерной политики в Украине является не обеспечение равноправия мужчин и женщин и даже не обеспечение равноправия «гендеров» в стране, а установление партнерских взаимоотношений со странами Европы и Америки. В связи с этим международные инициативы, предлагаемые возможными партнерами, имеют в стране приоритетное значение, по сравнению с желанием народа.

Литература

1. Журавлева А.С. Актуальні питання конституційного та адміністративного права // Вісник магіупольського державного університету. 2013. № 6. С. 40–46.
2. Закон Украины от 8.09.2005 г. №2866-IV Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин // Законодательство Стран СНГ. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=16965 (дата обращения: 10.10.2022).
3. Заява ВРЦіРО про загрози, які несе в собі Стамбульська конвенція, та недоцільність її ратифікації поглядів // Офіційний сайт Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. URL: <https://vrciro.org.ua/ru/statements/uccro-statement-on-the-threats-posed-by-the-istanbul-convention> (дата обращения: 10.10.2022).
4. Звернення ВРЦіРО про недопустимість обмеження свободи вираження поглядів // Офіційний сайт Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. URL: <https://vrciro.org.ua/ru/statements/uccro-statement-in-favor-of-freedom-of-speech-and-thought> (дата обращения: 10.10.2022).
5. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием // Council of Europe. URL: <https://rm.coe.int/168046253f> (дата обращения: 10.10.2022).
6. Константинова Е. Петиция об отмене Стамбульской конвенции набрала 25 000 голосов // Союз православных журналистов. URL: <https://spzh.news/ru/news/90335-peticija-ob-otmene-stambulskoj-konvencii-nabrала-25000-golosov> (дата обращения: 10.10.2022).
7. Конституция Украины. Раздел 3. Статья 24 // Юрист. URL: <https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii> (дата обращения: 10.10.2022).
8. Матвиенко В.В. Гендер как социокультурный феномен. // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 10. С 14–16.
9. Рада Церков закликає прийняти закони з протидії домашньому насильству // Офіційний сайт Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=16965 (дата обращения: 10.10.2022).